

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ И БЕССИМПТОМНОЙ ФОРМОЙ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ COVID-19

COMPARATIVE STUDY OF CORONAVIRUS INFECTION MANIFESTATION IN PREGNANT WOMEN WITH CLINICAL SIGNS AND ASYMPTOMATIC FORM WITH A CONFIRMED COVID-19

АМИРБЕКОВА ЖАННА ТУЙМЕБАЕВНА,
НАО «Медицинский университет Караганды».

УРАЗБЕКОВА ЗАРИНА КАЗБЕКОВНА,
НАО «Медицинский университет Караганды».

МУХАНОВА ГУЛЬНАРА ЕРГАЛИЕВНА,
НАО «Медицинский университет Караганды».

ФОМИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА,
НАО «Медицинский университет Караганды».

МУХТАР ГУЛЬНАЗ КАСЫМКАНОВНА,
НАО «Медицинский университет Караганды».

AMIRBEKOVA ZHANNA TUIMEBAEVNA,
“Karaganda Medical University” Non-Commercial Joint Stock Company.

URAZBEKOVA ZARINA KAZBEKOVNA,
“Karaganda Medical University” Non-Commercial Joint Stock Company.

MUKHANOVA GULNARA MUKHANOVA,
“Karaganda Medical University” Non-Commercial Joint Stock Company.

FOMINA ANNA VASILEVNA,
“Karaganda Medical University” Non-Commercial Joint Stock Company.

MUKHTAR GULNAZ KASYMKHANOVNA,
“Karaganda Medical University” Non-Commercial Joint Stock Company.

В данной статье рассмотрены проявления коронавирусной инфекции у беременных как с клиническими признаками, так и бессимптомной формой с подтвержденным случаем COVID-19. Распределены клинические признаки коронавирусной инфекции по степени тяжести, наличия экстрагенитальной патологии, рассмотрены перинатальные исходы у беременных с бессимптомной и с симптомной формами коронавирусной инфекции. Проведен ретроспективный анализ проявления коронавирусной инфекции у беременных с подтвержденным случаем COVID-19. На основе проведенного анализа выявлено, что тяжесть проявления коронавирусной инфекции у беременных с подтвержденным случаем COVID зависит от многих факторов, например экстрагенитальной патологии, а также акушерских осложнений.

This article discusses the manifestations of coronavirus infection in pregnant women with both clinical signs and asymptomatic form with a confirmed case of COVID-19. Clinical signs of coronavirus infection are distributed according to severity, the presence of extragenital pathology, perinatal outcomes in pregnant women with asymptomatic and symptomatic forms of coronavirus infection are considered. A retrospective

analysis of the manifestation of coronavirus infection in pregnant women with a confirmed case of COVID-19 was carried out. Based on the analysis, it was revealed that the severity of the manifestation of coronavirus infection in pregnant women with a confirmed case of COVID depends on many factors, for example, extragenital pathology, as well as obstetric complications.

Ключевые слова: *коронавирусная инфекция, COVID-19, беременные, бессимптомная форма, клинические проявления, анализ, исследование, патология.*

Key words: *coronavirus infection, COVID-19, pregnant women, asymptomatic form, clinical manifestations, analysis, research, pathology.*

В настоящее время в мире продолжается борьба с COVID-19. Несмотря на введение карантинных мер, массовую вакцинацию среди населения, разработку новых методов лечения, беременные по-прежнему остаются наиболее подверженной к заболеванию коронавирусом группой, так как в период беременности организм женщины претерпевает ряд физиологических изменений, касающихся, прежде всего, в иммунной, сердечнососудистой и дыхательной систем. Влияние COVID-19 на систему «мать-плацента-плод» до сих пор остаётся малоизученным. Невзирая на то, что у беременных клиническая картина коронавирусной инфекции не имеет существенных различий, в сравнении с другими больными с COVID-19, беременные относятся к группе высокого риска [1; 2; 3].

В связи с вышесказанным, нами было принято решение провести сравнительный анализ проявлений коронавирусной инфекции у беременных с клиническими признаками и бессимптомной формой с подтвержденным случаем COVID-19.

Материалы и методы исследования. Для проведения данного исследования беременных с подтвержденным случаем COVID-19 применялся ретроспективный метод.

В качестве материалов для анализа были взяты амбулаторные карты и стационарные выписки 146 беременных на базах поликлиник КГП «Многопрофильная больница №1» г.Караганды и ТОО Медицинская фирма «Гиппократ» г.Темиртау. Возраст беременных составил от 18 до 42 лет. Амбулаторные и стационарные карты были изучены и отобраны по следующим критериям:

- лабораторные показатели назофарингеального мазка ПЦР на SARS-CoV-2 (подтвержденный случай);
- общий анализ крови (лимфоцитопения);
- общий анализ мочи (альбинурия, лейкоцитурия, гемоглобинурия (COVID-ассоциированный нефрит));
- биохимический анализ крови (С-реактивный белок);
- коагулограмма (Д-димер, прокальцитонин, интерлейкин-6);
- инструментальные методы исследования (пульсоксиметрия с измерением SpO₂ для выявления дыхательной недостаточности, выраженности гипоксемии, КТ органов грудной клетки для оценки распространенности процесса поражения легочной ткани).

Также были проанализированы клинические особенности проявления коронавирусной инфекции у беременных с клиническими признаками и бессимптомной формой с подтвержденным случаем COVID-19.

Составлены диаграммы и графики, включающие в себя такие данные, как:

- сопутствующие хронические заболевания (экстрагенитальная патология);
- по клиническим проявлениям (бессимптомное и симптомное течение у беременных с подтвержденным случаем COVID-19);
- по распространенности процесса по данным КТ у беременных с подтвержденным случаем COVID-19;

-по степени тяжести клиники у беременных с клиническими проявлениями с подтвержденным случаем COVID-19.

Результаты и обсуждение. Диагноз выставлялся на основании подтвержденного ПЦР назофарингиального мазка:

1. При проведении ретроспективного исследования было выявлено, что с бессимптомной формой коронавирусной инфекции беременные не обращались в поликлинику, что привело к поздней верификации диагноза и несвоевременному оказанию квалифицированной медицинской помощи, а также предотвращению рисков развития осложнений.

В 33% (48 беременных) случаев подтвержденный диагноз COVID-19 с бессимптомной формой ставился при плановом взятии назофарингиального мазка ПЦР (для госпитализации в родильные дома или при взятии мазка ПЦР на КВИ как близкого контакта).

Беременные с клиническими проявлениями 67% (98 беременных) своевременно обращались в ПМСП, лабораторно-инструментальные исследования были сданы вовремя, вследствие чего было назначено лечение согласно протоколам диагностики и лечения (далее ПДЛ), что в свою очередь предотвратило риск развития осложнений. (рис.№1)

Рис.1. Течение КВИ у беременных.

2. Коронавирусная инфекция в легкой или умеренной степени тяжести не приводит к тяжелым патологиям или порокам развития у плода. Но группу высокого риска развития и развития тяжелых форм Covid-19 составляют беременные с экстрагенитальной патологией, а именно заболевания дыхательной системы (Бронхиальная астма), сердечно-сосудистой системы (Артериальная гипертензия), заболевания мочеполовой системы (Пиелонефриты, гломерулонефриты, ХБП) и заболевания крови (дефицитные анемии-ЖДА, В12, фолиево-дефицитные анемии).

Среди 146 исследованных амбулаторных и стационарных карт у 117 беременных была выявлена экстрагенитальная патология (далее ЭГП). Среди них с бессимптомной формой – 35 беременных, с клиническими проявлениями подтвержденного случая коронавирусной инфекцией (далее КВИ) – 82 беременных.

Анализ ЭГП (117 случаев) выявил следующее (рис. 2):

- заболевания крови (ЖДА) с бессимптомной формой – у 26 пациенток (74%), с клиническими проявлениями – у 69 (84%);
- сердечно-сосудистые заболевания (АГ) с бессимптомной формой – 7 (20%), с клиническими проявлениями – 13 (15%);

- заболевания мочеполовой системы (Пиелонефрит, гломерулонефрит) с бессимптомной формой – 9 (25%), с клиническими проявлениями – 28(34%);
- заболевания дыхательной системы (БА) с бессимптомной формой – 2 беременных (5%), с клиническими проявлениями – 21(26%).

Рис.2. Сравнительный Анализ экстрагенитальных патологий у беременных с бессимптомной формой и клиническими проявлениями.

3. Клиническое течение КВИ у беременных не имеет существенных различий с другими больными, однако они составляют особую группу риска. Клинические проявления заболевания выглядят следующим образом:

- повышение температуры тела (от субфебрилитета до 40С), общая слабость у 89 беременных;
- сухой кашель с трудноотделяемой мокротой у 75 беременных;
- потеря обоняния и вкуса у 88 беременных;
- симптомы кишечной диспепсии (тошнота, рвота, диарея) – 26 беременных.

Также среди симптомов наблюдалась миалгия, снижение аппетита, потливость [4].

Лабораторные данные исследования беременных показали следующие результаты: у 56% больных обнаружен лейкоцитоз, у 12% обнаружена лейкопения, у 51% – лимфоцитопения и у 79% беременных повышенный уровень С-реактивного белка. При тяжелом течении заболевания была выражена тромбоцитопения. Также у 65% беременных наблюдалось снижение гемоглобина. Уровень D-димера был повышен в 1,5-3 раза (зависело от срока гестации, чем больше срок гестации, тем выше уровень). В ОАМ в 32% случаях было выявлено наличие белка (выше 0,3 г).

Течение КВИ у беременных (рис.3) с клиническими проявлениями в легкой форме составило 40%, средне-тяжелое течение – 57% и тяжелое течение у 3% беременных.

4. Компьютерная томография органов грудной клетки является одним из важных и безопасных инструментальных исследований у беременных при КВИ, так как обеспечивает низкую дозу облучения плода [4]. Однако при отсутствии клинической симптоматики у 23 беременных по данным КТ-исследования была картина КТ-1; у 2 беременных картина КТ- 2; у 1 беременной картина КТ-3, у 12 беременных КТ- картина бронхита; 10 беременных отказались от проведения исследования КТ.

КТ-картина у беременных с бессимптомной формой имеет следующие показатели (рис. 4):

- КТ 1 - (до 25% поражения легочной ткани) – 88 %
- КТ 2 - (от 25% до 50% поражения легочной ткани) – 8%
- КТ 3 – (от 50% до 75% поражения легочной ткани) – 4 %

КТ 4 – (от 75% и выше поражения легочной ткани) – 0 %

Рис.3. Степень тяжести клинических проявлений КВИ у беременных.

Рис. 4. Распространенность процесса на КТ картине у беременных с бессимптомной формой.

С клиническими симптомами у 40 беременных по данным КТ-исследования была картина КТ-1; у 21 беременной картина КТ- 2; у 5 беременных картина КТ-3, у 2 беременных картина КТ-4, у 18 беременных КТ- картина бронхита; 12 беременных отказались от проведения КТ исследования.

КТ картина у беременных с клиническими проявлениями имеет следующие показатели (рис. 5):

КТ 1 – (до 25% поражения легочной ткани) – 59%

КТ 2 – (от 25% до 50% поражения легочной ткани) – 31 %

КТ 3 – (от 50% до 75% поражения легочной ткани) – 7 %

КТ 4 – (от 75% и выше поражения легочной ткани) – 3 %

5. Исходы беременностей были следующие: роды через естественные родовые пути произошли в 90 (62%) случаев, оперативно родоразрешены 53 (36%) больных. Способ родоразрешения зависел от тяжести течения COVID-19. Оперативное родоразрешение проведено в большинстве случаев по акушерским показаниям. Роды в срок имели место у 107 (73%) женщин, преждевременные – у 36 (25%). Констатирована биологическая смерть у 2-х беременных(1%). Оценка по шкале Апгар составила 6-9 баллов. Неонатальное заражения коронавирусной инфекцией было выявлено у 13 детей(9%). Также были самопроизвольные выкидыши в I триместре беременности у 3 беременных (2%) и, задержка внутриутробного роста

плода во II и III триместрах беременности. При беременности выявлялся синдром задержки роста плода (СЗРП), связанный с нарушением кровотока в плаценте [5.6]. Все плаценты подвергнуты гистологическому исследованию, в результате которого характерных для КВИ изменений по сравнению с контрольной группой выявлено не было.

Рис. 5. Распространенность процесса на КТ у беременных с клиническими проявлениями Covid19.

Выводы:

1. Процент беременных с клиническими проявлениями при COVID-19 составил 67%, с бессимптомной формой 33%.

2. Из всех беременных с подтвержденным COVID-19, отобранных для исследования, имели экстрагенитальную патологию – 80%. Наибольший процент содержания составила ЖДА, из них бессимптомная форма составила 74%, с клиническими проявлениями – 84%. АГ составила с бессимптомной формой 20%, с клиническими проявлениями – 15%. Пиелонефриты, гломерулонефриты с бессимптомной формой – 25%, с клиническими проявлениями – 34%. БА с бессимптомной формой – 5%, с клиническими проявлениями – 26%.

3. Наибольшее количество больных с клиническими проявлениями SARS-CoV-2 имели средне-тяжелое течение (57%), легкая форма составила 40% и 3% имели тяжёлое течение.

4. Во время исследования у 19% беременных, имеющих бессимптомное течение, по данным КТ-исследования были выявлены следующие результаты: КТ-1 составила 88%; КТ-2 – 8%; КТ-3 – 4%, КТ-4 – 0%, у 8% беременных КТ-картина бронхита; 7% беременных отказались от проведения исследования. Из 47% беременных с клиническими проявлениями КТ картина показала следующие результаты: КТ-1 составила 59%; КТ-2 – 21%; КТ-3 – 7%, КТ-4 – 3%, у 12% беременных КТ-картина бронхита; 8% беременных отказались от проведения исследования КТ.

5. В процессе исследования исходы беременностей были таковы: процент родов через естественные родовые пути составил 62, оперативно родоразрешены 36% больных. Способ родоразрешения зависел от тяжести течения COVID-19. Оперативное родоразрешение проведено в большинстве случаев по акушерским показаниям. Роды в срок имели место у 73% женщин, преждевременные у 25%. Констатирована биологическая смерть у 1%. Оценка по шкале Апгар составила 6-9 баллов. Неонатальное заражение короновиральной инфекцией было выявлено у 9%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zaigham M., Andersson O. материнские и перинатальные исходы с COVID-19: систематический обзор 108 беременностей // Acta Obstet Gynecol Scand. 2020. С. 823-829.
2. Kwon J.Y., Romero R., Mor G. New insights into the relationship between viral infection and pregnancy complications // Am. J. Reprod. Immunol. 2014. Vol.7. №5. P.387-390.

3. Marx G.F., Murthy P.K., Orkin L.R. Static compliance before and after vaginal delivery // Br. J. Anaesth. 1970. Vol.42. №12. P. 1100-1104.
4. Клинический протокол МЗ РК – 2021 «Коронавирусная инфекция (COVID-19) у беременных, рожениц и родильниц».от «05» августа 2021 года. URL: <https://diseases.medelement.com/disease/коронавирусная-инфекция-covid-19-у-беременных-рожениц-и-родильниц-кп-рк-2-редакция-2021/16767>.
5. Egloff C., Vauloup-Fellous C., Picone O., Mandelbrot L., Roques P. Evidence and possible mechanisms of rare maternal-fetal transmission of SARSCoV-2. J Clin Virol. 2020. № 128. P. 104-447.
6. Hecht J.L., Quade B., Deshpande V., MinoKenudson M., Ting D.T., Desai N., Dygulska B., Heyman T., Salafia C., Shen D., Bates S.V., Roberts D.J. SARS-CoV-2 can infect the placenta and is not associated with specific placental histopathology: a series of 19 placentas from COVID-19-positive mothers. Mod Pathol. 2020. № 33(11). P. 2092-2103.
7. Артымук Н.В., Белокриницкая Т.Е, Филлипов О.С., Марочко К.В. Особенности течения беременности акушерская и терапевтическая тактика при новой короновирусной инфекции COVID-19 у беременных // Акушерство и Гинекология. 2020. №12. С. 6-13.

© Амирбекова Ж.Т., Уразбекова З.К.,
Муханова Г.Е., Фомина А.В., Мухтар Г.К., 2022.